

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Aziza Marksovnova Aminova QUYI ZARAFSHON HUDUDIDAGI ERKIN IQTISODIY ZONALAR: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	4
2. Барот Муродович Амонов XIV-XV АСР МАМЛУК СУЛТОНЛИГИНИНГ СИЁСИЙ, ДИНИЙ-ИЖТИМОЙЙ ҲАЁТИДА БАДРУДДИН АЙНИЙНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	11
3. Мехрожиддин Узебекович Амонов МАРКАЗИЙ ОСИЁДА НАҚШБАНДИЯ-МУЖАДДИДИЯ НАМОЯНДАЛАРИ (XVIII-XIX асрлар).....	19
4. Достон Дилшод ўғли Ашуров O'ZBEKISTONDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	28
5. Рахмонали Хайдарали ўғли Муродалиев ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ЭТНО-СИЁСИЙ ТАРИХИГА КЎЧМАНЧИ ЧОРВАДОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ.....	33
6. Nodira Mehmonovna Radjabova XX ASRNING 20-YILLARIDA BUXORO MILLIY MUSIQASI VA MUSIQA TA'LIMI MASALALARI MATBUOT TALQINIDA (“Maorif va o’qituvchi” jurnalidagi ikki maqola haqida mulohaza).....	45
7. Элёр Абдуллажонович Рахмонов ФАРҒОНА ВОДИЙСИ АҲОЛИСИ ДЕМОГРАФИК ҲОЛАТИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ (1991-2020 й).....	50
8. Мафтуна Юлдашевна Рузикулова МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА ЧЎЛЛАРИНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ ТАРИХИ.....	56
9. Нодирбек Сайфуллаев, Nodira Xasanova, Zilola Shodmonxo’jayeva TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOV HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI.....	64
10. Шухрат Эшонкулович Тоштуров ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ ГЛОБАЛ ДАСТУРЛАРДАГИ ИШТИРОКИ.....	70
11. Саиданварбек Бахромжон ўғли Юлдашев, Diloromxon Mirzayeva EFTALIYLAR DAVLATI TARIXINING NEMIS TARIXSHUNOSLIGIDA TADQIQ ETILISHI.....	76
12. Dildora Yusupova TOSHKENT SHAHAR DAVLAT ARXIVI FONDLARI (XX ASR).....	81

Нодирбек Сайфуллаев,
тарих фанлари номзоди, профессор
Nodira Xasanova,
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
San'at tarixi va nazariyasi (tasviriy va amaliy san'at)
mutahassisligi 1-bosqich magistranti
Zilola Shodmonxo'jayeva,
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
San'at tarixi va nazariyasi (tasviriy va amaliy san'at)
mutahassisligi 1-bosqich magistranti

TARIX MUZEYI KOLLEKSIYASIDA- AFROSIYOB HAYKALTAROSHLIK NAMUNALARI TASNIFI

For citation: Nodirbek Sayfullaev, Nodira Khasanova, Zilola Shodmonhuzhanva.
CLASSIFICATION OF AFRASIAB SCULPTURAL SAMPLES IN THE COLLECTION OF THE
HISTORICAL MUSEUM. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 6, pp.64-69

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758021>

ANNOTATSIYA

Maqolada tarix va unda mavjud bo'lgan san'at turlarini o'rganish orqali qadim ajdodlarimiz turmush tarzi, qiziqishlari, san'atga bo'lgan munosabatlari yoki yaqin o'tmishda sodir bo'lgan voqeliklar, ijtimoiy munosabatlar haqida ilmiy asoslangan ma'lumotlar berilgan. Bugungi kundagi haykaltaroshlik asarlari rivojlanish bosqichlari ham aynan moziyga borib taqaladi. Ushbu maqolada O'zbekiston tarixi davlat muzeyi kolleksiyasida saqlanayotgan Afrosiyob topilmalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Afrosiyob, Samarqand, terrakota, ikonografiya, haykaltaroshlik, atributlar, kanonlashtirish, ishlab chiqarish sexlari.

Нодирбек Сайфуллаев,
Кандидат исторических наук, профессор
Нодира Хасанова,
Национальный институт художеств и дизайна
имени Камалиддина Бехзада
магистрант 1-курса по специальности
История и теория искусства
(изобразительное и прикладное искусство)
Зилола Шодмонхужаева,

Национальный институт художеств и дизайна
имени Камалиддина Бехзада
магистрант 1-курса по специальности
История и теория искусства
(изобразительное и прикладное искусство)

КЛАССИФИКАЦИЯ АФРОСИАБСКИХ СКУЛЬПТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ В КОЛЛЕКЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

АННОТАЦИЯ

Изучая историю и существующие в ней виды искусства, мы узнаем об образе жизни, интересах и мироощущениях людей, живших в то время. Этапы развития современной скульптуры также восходят к истории. В данной статье рассматриваются находки Афросиаба.

Ключевые слова: Афрасиаб, Самарканд, терракота, иконография, скульптура, атрибуты, канонизация, производственные цеха.

Nodirbek Sayfullaev,
Candidate of Historical Sciences, Professor

Nodira Khasanova,
National Institute of Arts and Design
named after Kamaliddin Bekhzad
1st year undergraduate in specialty
History and theory of art
(fine and applied arts)

Zilola Shodmonhuzhaeva,
National Institute of Arts and Design
named after Kamaliddin Bekhzad
1st year undergraduate in specialty
History and theory of art
(fine and applied arts)

CLASSIFICATION OF AFRASIAB SCULPTURAL SAMPLES IN THE COLLECTION OF THE HISTORICAL MUSEUM

ABSTRACT

By studying history and the types of art that exist in it, we learn about the lifestyles, interests, and attitudes of the people who lived at that time. The stages of development of today's sculptures go back to history. This article discusses the findings of Afrosiab.

Index Terms: Afrosiab, Samarkand, terracotta, iconography, sculpture, attributes, canonization, production workshops.

1. Dolzarbligi:

Haykaltaroshlik tasviriy san'atning eng qadimiy turlaridan biri bo'lib, borliqni hajmli shakllarda, makonda uch o'lchamda tasvirlashga asoslanadi. Tasvir ob'yekti, asosan, inson, shuningdek, hayvonlar (anima-listika), tabiat (manzara) va narsalar (natyurmort)dan iborat bo'lishi mumkin. Moziyni tasavvur qilishimiz uchun undagi voqeliklar haqida bayon etilgan qo'lyozmalar, atrof-muhit va kundalik kishilar hayoti aks etgan tasvirlar, insonlarning mashg'ulotlari hamda mehnat jarayonlarida foydalangan buyumlari va shu kabi tarixiy asori atiqalar asos bo'lib xizmat qiladi. Bizga qadar shakllangan odamlar jamoasi uzoq yillar mobaynida rivojlanishning turli bosqichlarini bosib o'tganlar. Eng qadimgi davrda ham kishilar o'z hayotlaridagi voqeliklarni turli usullar bilan tasvirlashga intilganlar. Shu tariqa tasviriy san'at va uning turlari sekin asta shakllangan. Haykaltaroshlik san'atining qadimgi namunalari xalqlarimizning tarixini, e'tiqodlarini, estetik dunyoqarashlarini, turmush tarzini o'zida aks ettirgani bilan qadrlidir.

2. Metodlar:

Maqolada ilmiy, tarixiy, qiyosiy tahlil, muammoli-davriy, xolislik kabi usullardan foydalanilgan holda, tarix muzeyi kolleksiyasida - Afrosiyob haykaltaroshlik namunalari tasnifi o'rganilgan.

3. Tadqiqot natijalari:

Tarixdan bilishimiz mumkinki, eng qadimgi davrda topilgan manzilgohlar va undagi ashyolar insoniyatga mingyilliklar haqida ko'plab ma'lumotlar olishga yordam bergan. Jumladan, O'rta Osiyo hududidagi qadimgi mezolit davri manzilgohlari Kaspiy bo'ylaridan Tyanshan-Pomirgacha, Markaziy Qozog'istondan Kopetdog' etaklarigacha bo'lgan hududlardan topilgan. Machay (Surxondaryo), Obisher (Farg'ona vodiysi), Markaziy Farg'ona, Bo'zsuv, Qo'shilish (Toshkent), Aydabol, Jayronquduq (Ustyurt), Oshxona, Chilchorchashma (Tojikiston), Darayshur (Vaxsh vohasi) shular jumlasidandir. Neolit davri esa uchta Joytun, Kaltaminor va Hisor madaniyatlarining rivojlanishi bilan izohlanadi [1]. Yangi tosh asrining xarakterli tomoni, yangiligi bu mayda haykaltaroshlikni hayotga kirib kelishi bo'ldi. Ular sodda ko'rinishli bo'lishiga qaramay, davr uchun muhimdir. Eneolit davrida O'rta Osiyo aholisining madaniyati bir bosqich yuqoriga ko'tarildi. Xususan: Turli hayvonlarning loydan yasalgan va ona urug'i tuzumiga (matriarxat) xos haykalchalar (Bu davr san'atida ayollar tasviri ayniqsa keng uchraydi. Lekin bu haykallar bir muncha sxematik va shartli yechimga ega. Ba'zan ayollar obrazi shartli belgilar darajasiga tushiriladi, ayollik belgilari bo'rttirib ko'rsatiladi [2]) va rangdor sopol buyumlarning, ya'ni turli tasvirlar ishlangan sopol buyumlarning yaratilgani bu davrda, san'atning shakllanishidan dalolat beradi. Ibtidoiy davr haykaltaroshligi o'zining rang-barangligi bilan xarakterlanadi va u dumaloq va bo'rtma tasvir — relyef tarzida namoyon bo'ladi. Haykallar loydan yasash va uni olovda quydirib terrakotaga aylantirish, yog'och, suyakdan yo'nish, tosh, marmarga ishlov berish hamda metall-bronza, oltindan haykallar quyish uslublarida bajarilgan.

Odam, hayvon va turli qushlar haykallari, alohida bosh haykali, janrli kompozitsiyalar arxeologlar tomonidan topilgan. Ayniqsa, quyma haykallar yaratish borasidagi ishlar jez (bronza) davrida yuksaklikka erishdi. Chunki quyma haykal yasash haykaltaroshdan o'z g'oyasini ifodalashda qator jarayonlarni amalga oshirishni— dastlab g'oyani materiallashtirish, ya'ni shaklini yasab olish, so'ng undan qolip olish va shundan keyingina qolipga kerakli metallni (bronza, oltin, mis) eritib quyish va nihoyat, uni qolipdan chiqarib ishlov berish jarayonlarida aqliy ham jismoniy kuch talab etar edi. Shunday jarayonlarda amalga oshirilgan ko'pgina buyum va haykallar bizgacha yetib kelgan [3].

Ma'lumki, O'zbekiston qadimgi tarixining juda katta davri yozma manbalarsiz, arxeologiya va antropologiyaga oid manbalarga tayangan holda o'rganiladi. Qadimgi Sharq, yozma manbalaridan (Hind, Ossuriya va Eron manbalari) ma'lumki miloddan avvalgi II ming yillikning o'rtalari va oxirlari (bronza davri) – O'rta Osiyo, Afg'oniston, Hindiston va Eron tarixi hind-eron qabilalari yoyilishi bilan bog'liq bo'lgan.

Qadimgi odamlar turli dinlarga e'tiqod qilishgan va ushbu e'tiqodlarni ilohiylashtirish maqsadida haykallar yaratishgan. Ayniqsa, ana shu haykallarda afsonaviy haykallarga xos ramziy obrazlar o'z ifodasini topgan. O'tmish san'at namunalari hayotning hamma jabhalari gavdalantirilgan. Kiyim-kechaklardagi, shuningdek, uy jihozlaridagi tasvirlarda ham shunday namunalarni kuzatamiz. Bizgacha saqlanib qolgan namunalar esa asosan loydan, tosh, yog'och, fil suyaklaridan ishlangan. Odamlar haykallarga va boshqa tasvirlarga o'z dunyoqarashlari, e'tiqodlarini jo qilishga intilganlar.

Tarixdan ma'lumki, ayol madhi ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida kuylanadi va e'zozlanadi. Qadimgi ibtidoiy tuzumda erkaklar ovga ketar ekan ayolga, o'choq, qo'rg'on qo'riqlash, farzandni yemish bilan ta'minlash, yerga ishlov berish vazifasi yuklatilgan. O'zbekiston hududidagi qadim Samarqandning o'rni-Afrosiyobdan bir qancha haykalchalar topilgan. Bu haykalchalarda go'zallik, sadoqat, insoniylik va diniy e'tiqodlar aks ettirilgan [4]. Jumladan, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi ekspozitsiyasida miloddan avvalgi I- milodiy II asrga tegishli Afrosiyob (Samarqand) dan topilgan sopol haykalchalar o'rin olgan.

sopol haykalchalar mil. avvalgi I- mil. II asr. Afrosiyob. Samarqand

Afrosiyobning ayol haykalchalari taxminan bir xil pozalarda berilgan, ammo liboslarida, bosh kiyim, atributlar va nihoyat, yuz xususiyatlari biroz farq qiladi. Ushbu haykalchalar kichik hajmda bo'lib, asosan bosh qismiga e'tibor qaratilgan. Odatda ular qat'iy frontal holatda tasvirlangan, faqat qo'llarning holati biroz bir-biridan farqli, simmetrik noaniq. Obrazlar tik turgan holda liboslar va har biri bosh kiyimi bilan ishlangan. Liboslardagi mayda detallar eng mayda drapirovkalarga qadar tasvirlangan. Haykallarning yuz qismlari sokin. Qo'llar qorin va ko'kragiga yaqin yoki, ularning biri ko'rak orasida ikkinchisi qorin qismida joylashgan. Ba'zilarining qo'lida an'anaviy atributlar - gul (lola), anor mevasi, novda ustidagi uchbargli predmetlar mavjud. Umumiy tashqi xususiyatlariga ko'ra, bu haykalchalarni taxminan ikki guruhga bo'lish mumkin[5].

Birinchi holatda, ma'buda passiv xususiyatlarga, nozik yuzga ega. Boshida yumshoq toraytirilgan salla shaklidagi bosh kiyim, quloqlarida marjonlar, bo'ynida grivna. Uzun, yengli, yupqa matodan qilingan, yelkalariga tashlangan tor ko'ylak tananing shaklini belgilaydi. Libos ayolning ko'kragiga o'ralgan va to'pig'iga qadar tushgan. Bir qo'lida kichkina meva, ikkinchisida – qurol. Ko'ylakning bosh kiyimi, kesimi sof Osiyo detallariga xos bo'lsada, tananing nozik nisbatlari, shakllarning

Sug'd ma'budasi haykali. I-III asr sug'd ma'budasi haykali bosh qismi. Mil. I asr

plastik qoliplari, nozik cho'zilgan yuzning modellashtirilgan xususiyatlari hali ham ellinistik an'anaga yaqin ekanidan dalolat beradi. Matritsa-Afrosiyobdagi qazishmalardan olingan qoliplar ushbu haykalni barcha tafsilotlari bilan qayta tiklaydi. Ushbu turdagi haykallarning ba'zilarining bosh qismlari Tuproqqal'adan topilgan haykalchalar boshiga o'xshash. Shu sabab ularni shartli ravishda "Vazamaraning turmush o'rtog'i" deb atashadi.

Milodiy I asr. So'g'd ma'budasi va o'smir haykali. Samarqand

Ikkinchi toifadagi haykallar oldingi turni to'liq orientalizatsiya (sharqqa xos) yo'nalishi bo'yicha rivojlantiradi. Obrazlarning yuzlari keng, go'yo tekislangan, bodomsimon chizilgan ko'zlar, hajman kichik bo'lgan lablar ustida katta burun, og'iz va og'ir iyak. Sochlar peshona va yonoqlarni nozik ko'rinish bilan hoshlab to'sib turibdi. Boshlarida konussimon kengayuvchi bosh kiyimi. Xuddi turkman kelinlarinikiga o'xshash, ko'p bezakli. Quloqlarida marjonlar, bo'ynida keng taqinchoqlar bor. Liboslari ham uzun, bo'rtma tishlar va doiralari bilan bezatilgan, uzunligi to'piqlarigacha tushadi. Yoki keng, yarim uzunlikda, old qismi biroz ochilgan, ko'p burmali libos va ostida shim bilan tasvirlangan.

Keyingi guruh haykalchalar majmuasi avvalgisiga o'xshash bir xil pozada ammo, atributlarga ega bo'lgan yuzlarning talqini juda katta nisbatlar bilan ajralib turadi. Liboslar ham boshqa xarakterda. Ular yumshoq, kigizga o'xshash, bosh kiyim yuqoriga qaratilgan, kalta, tizzagacha - belbog'li kaftan, past qismi siqilgan shim va kalta etiklar.

Bularning bari umumiy tasniflar. Bir qarashda ular bir-biriga yaqin tarzda ishlangan deb xisoblansa-da aslida ularning har biri individual xarakterga ega bo'ladi. Afrosiyobdagi qazishmalar, ishlab chiqarish sexi qoldiqlarida terrakota haykalchalari, nafaqat haykalchalarning bo'laklari, balki, haykallar yasalgan qoliqlar ham topilgan.

Loydan yasaladigan haykal qoliqlari mil.avv II asr- mil. II asr. Samarqand

Ko'rinib turibdiki, kulolchilik ustalari o'z mahsulotlarini turli did va talablarga muvofiq yasashgan. Asosiy shakllardan juda ehtiyotkorlik bilan foydalanilgan, shu sabab ushbu qoliqlar ko'p

avlod ustalari tomonidan ishlatilgan va asarlar takrorlangan. Asrlar davomida ruhoniylar ma'lum bir ikonografiyani kanonlashtirganlar.

Afrosiyob ma'budalari qiyofasida diniy fon, uslubning yetakchi xususiyatlarini belgilaydi. Tananing frontalligi, haykalcha harakatsizligi, qo'llarning kanonik pozitsiyasi, yuzning to'liq ajralishi - bularning barchasi barqaror ikonografiya, go'yo ma'buda obrazining umrboqiy ekanini ta'kidlaydi. Haykal ko'rinishini mahalliy aholi didiga yaqinlashtirish maqsadida, eramizning birinchi asrlaridagi mahalliy modaga rioya qilgan holda kiyimdagi janr tafsilotlari, so'g'd ayolining mahalliy etnik tipiga urg'u beradi.

Ma'buda haykalchalari nafaqat Samarqandda, balki Qadimgi So'g'd sivilizatsiyasi hududlari - Qashqadaryoda, Buxoro vohalarida ham uchraydi.

Xulosa qilib aytganda, ayol obrazini ma'buda darajasida tasnif etish, unga bo'lgan munosabatning ulug'vor bo'lganidan dalolat beradi. Afrosiyob haykaltaroshlik asarlari bir muncha sodda va o'xshash bo'lishiga qaramay 2 ming yillik tarixda ham san'atning bu turi o'z o'rniga va texnikasiga ega ekanidan xabar beradi. Undagi detallarni aynan mahalliy aholi turmushidagi elementlar bilan umumlashgani biz uchun oddiy aholi madaniyati, kiyinishi borasida ko'plab yangiliklar yaratadi. Tarixning har bir sahifasi bugungi davr haykaltaroshlik san'ati rivoji uchun poydevordir. Yuqoridagi tasniflar esa O'zbekiston tarixi davlat muzeyi kolleksiyasi misolida keltrildi.

Iqtiboslar/ Сноски/ References:

1. Murtazayev R.H. O'zbekiston tarixi. – Toshkent, 2003.
2. Abdullayev.N.San'at tarixi. 1-tom. – Toshkent, 1987.
3. Abdullayev.N. O'zbekiston San'at tarixi. – Toshkent, 2007.
4. Oydinov.N. O'zbekiston tasviriy san'ati tarixidan lavhalar. – Toshkent, 1997.
5. Пугаченкова Г.А.,Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана. Москва, 1965. (Pugachenkova G.A., Rempel L.I. History of arts of Uzbekistan. Moscow,1965.)
6. Alimkulova D.R. O'zbekiston san'ati tarixi. – Toshkent, 2020.
7. ХАКИМОВ А.А История искусств Узбекистана. – Т.: 2018. (Khakimov A.A. History of the Arts of Uzbekistan. – T.: 2018.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000